

Jasiora : Vol 4 No 3 Desember 2021

JASIORA

Jurnal Administrasi Sosial dan Humaniora
(<http://jurnal.stiasetihsetiomb.ac.id/index.php/admngnr/index>)

Analisis Kepuasan Konsumen Ditinjau dari Kualitas Pelayanan Dan Citra Perusahaan *(Studi Pada Ekspedisi Sicepat Express)*

Wulansari¹, Darmawanto², Ariyanto.M³, Zulkifli⁴, Feri Antoni⁵, Hamirul⁶

¹STIA Setih Setio Muara Bungo: Email:

²STIA Setih Setio Muara Bungo: Email: darmawanjapung@gmail.com

³STIA Setih Setio Muara Bungo: Email: ariyanto30484@gmail.com

⁴STIA Setih Setio Muara Bungo: Email:

⁵STIA Setih Setio Muara Bungo: Email: feri.antoni.dosen@gmail.com

⁶STIA Setih Setio Muara Bungo: Email: hrul@ymail.com

Info Artikel

Masuk :17 Nopember 2021
Diterima:17Nopember 2021
Terbit :15 Desember 2021

Keywords:

Service Quality,
Corporate Image,
Consumer
Satisfaction.

Kata kunci:

Kualitas Pelayanan, Citra
Perusahaan, Kepuasan
Konsumen.

Abstract

The purpose of this study was to examine the effect of service quality on customer satisfaction at Sicepat Express. To find out the company's image on customer satisfaction at Sicepat Express. To know simultaneously the effect of service quality and corporate image on customer satisfaction at Sicepat Express. The method used in this study is causal associative with a quantitative approach to the population, namely consumers on fast express, the sample used is 110 samples.

The results of this study indicate that there is no effect of Service Quality on customer satisfaction with the sig value, the results obtained are (0.369) (0.05) and the value of tcount ttable is (0.902) (1.982). There is an effect of corporate image on consumer satisfaction with a value of (0.000) (0.05) and a value of tcount ttable (6,101) (1,982) so it can be concluded that company image (X2) has an effect on consumer satisfaction. And there is an effect of Service Quality and Corporate Image on customer satisfaction with the value of sig. (0.000) (0.05) and (Fcount) (Ftable) namely (86.800) (3.08).

Abstrak

Tujuan Penelitian ini untuk menguji pengaruh Kualitas pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen pada Sicepat Express. Untuk mengetahui Citra perusahaan terhadap kepuasan kosumen pada Sicepat Express. Untuk mengetahui secara simultan pengaruh kualitas pelayanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan konsumen pada Sicepat Express. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif kausal dengan pendekatan kuantitatif yang menjadi populasi yaitu konsumen pada sicepat express, sampel yang digunakan sebanyak 110 sampel.

Corresponding Author:
Darmawanto. E-mail:
darmawanjapung@gmail.com

DOI: 10.5281/zenodo.5801061

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai sig didapatkan hasil adalah sebesar $(0,369) \geq (0,05)$ dan nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ yaitu $(0,902) \leq (1,982)$. Terdapat pengaruh Citra perusahaan terhadap Kepuasan Konsumen dengan nilai $(0,000) \leq (0,05)$ dan nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ $(6,101) \geq (1,982)$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Citra Perusahaan (X2) berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Serta terdapat pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Perusahaan terhadap kepuasan konsumen dengan nilai sig. $(0,000) \leq (0,05)$ dan $(F_{hitung}) \geq (F_{tabel})$ yaitu $(86,800) \geq (3,08)$.

1. Pendahuluan

Jasa pengiriman barang sangat dibutuhkan oleh semua orang terlebih lagi dengan adanya teknologi yang canggih membuat kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pengiriman barang dengan jangkauan wilayah yang cukup luas, Saat ini kebutuhan masyarakat mudah didapatkan dengan praktis dan cepat sehingga keberadaan jasa pengiriman ini memberikan dampak positif bagi masyarakat. pengiriman barang yang dilakukan masyarakat dapat berupa barang pribadi maupun barang-barang untuk keperluan bisnis, masyarakat akan mengirim barangnya dari satu tempat ke tempat lainnya.

Sicepat *Express* merupakan perusahaan ekspedisi yang berdiri sejak tahun 2014, dimana perusahaan pengiriman barang ini mengklaim bahwa barang kiriman akan sampai dengan waktu yang cepat. Berbasis sistem teknologi terkini, Sicepat *Express* mempunyai cabang dan gerai yang terbesar di seluruh kota di Indonesia. Persaingan dalam dunia perusahaan pengiriman jasa sangat banyak dan beragam seperti Pos Indonesia, Tiki, J&T, JNE, Indah Cargo dan lain-lain. dimana persaingan ini membuat satu sama lainnya memberikan keunggulan masing-masing pada perusahaannya hal ini untuk menarik konsumen untuk menggunakan jasa ekspedisinya dan juga untuk memberikan kepuasan kepada konsumen sehingga dapat kembali menggunakan jasa pengiriman barang. Kotler dan Keller (2012) dalam Indrasari, M. (2019) Kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, konsumen tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, konsumen puas¹.

Sicepat *Express* di Muara Bungo memberikan kualitas pelayanan yang cukup bagus dalam segi pengantaran barang dan juga pengiriman barang. Tetapi, konsumen merasa tidak nyaman dengan respon yang diberikan oleh pihak Sicepat *Express* ketika konsumen mengirim ataupun mengambil paket di gerai Sicepat hal ini konsumen akan bertemu dengan karyawan Sicepat *Express*. Konsumen dapat menunggu berjam-jam untuk pengambilan barang dimana barang akan di cari terlebih dahulu yang sangat membutuhkan waktu yang cukup lama sehingga konsumen merasa tidak nyaman dan tidak puas ketika pengambilan barang di kantor dan juga respon karyawan ketika ingin mengirim barang, respon karyawan yang diberikan kepada konsumen yang kurang memberikan perhatian ke konsumen seperti menawarkan bantuan kepada konsumen ketika konsumen baru datang. Tjiptono (2011) dalam Randi (2020) Kualitas Pelayanan adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya

¹ Indrasari, M. (2019). *Pemasaran dan Kepuasan Konsumen* (pertama). Unitomo Press.

manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan².

Tabel 1
Data Penerimaan Paket di Sicepat *Express*

No.	Tahun		
	2018	2019	2020
1.	36.000	54.000	180.000

Sumber: Data Sicepat *Express* Muara Bungo, 2021

Tabel 2
Data Penerimaan Paket di Sicepat *Express* Per Bulan Tahun 2021

No.	Bulan		
	Januari	Februari	Maret
1.	3.400	11.474	14.523

Sumber: Data Sicepat *Express* Muara Bungo, 2021

Berdasarkan pada tabel 2 dan tabel 3 di atas Sicepat *Express* mengalami kenaikan dalam penerimaan paket pada gerai Sicepat *express* Muara Bungo dalam 3 tahun terakhir dan 3 bulan terakhir pada tahun 2021 hal ini adanya kerjasama yang dilakukan antara Sicepat *Express* dan *e-commerce* seperti shoppe, toko pedia, buka lapak dan sebagainya. pada 3 tahun terakhir ini terjadi peningkatan penerimaan paket terjadi dikarenakan teknologi saat ini membuat para pebisnis mulai bekerjasama dengan *e-commerce* untuk menjual dagangannya terlebih lagi masyarakat senang berbelanja dengan *online* dikarenakan lebih murah dan beragam produk. Sicepat *express* juga memiliki komitmen untuk terus menjadi rekan kerja yang baik bagi anggota atau mitra bisnisnya dan dapat dilihat kenaikan penerimaan paket di Sicepat *Express* dalam 3 bulan terakhir di tahun 2021 semakin mengalami kenaikan yang signifikan untuk penerimaan paket atau barang di wilayah Muara Bungo tetapi konsumen masih memiliki kesan yang kurang baik pada citra perusahaan Sicepat *Express*. ketika konsumen mendengarkan nama perusahaan Sicepat *Express* maka konsumen akan memiliki kesan yang kurang baik dengan perusahaan Sicepat *express* yakni seperti keterlambatan paket dan lama dalam melayani konsumen. hal ini merupakan kesan pertama yang diberikan oleh Sicepat *Express* akan tersimpan dalam memori konsumen. Maka ketika konsumen mendengarkan nama perusahaan Sicepat *Express* maka konsumen lebih merekomendasikan kepada ekspedisi lain sehingga hal ini terjadi ketidakpuasan konsumen dalam menggunakan jasa ekspedisi Sicepat *Express*. Ketika konsumen merasa puas maka konsumen akan merekomendasikan dengan orang-orang terdekatnya untuk menggunakan jasa ekspedisi Sicepat *Express*. Dewi Sartika Agustiar Sihombing (2020) Citra Perusahaan adalah terbentuk karena adanya kepuasan diri konsumen, maka

² Randi, Sepyuhantomi And Mery, Trianita And Purbo, Jadmiko (2020) *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Dan Nilai Nasabah Terhadap Kepuasan Nasabah*. Repository, Universitas Bung Hatta.

produk dari perusahaan dapat diperoleh citra baik dari konsumen dan pada akhirnya akan memperoleh loyalitas konsumen³.

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk mengetahui apakah ada hubungan “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Perusahaan Terhadap Kepuasan Konsumen Studi Pada Sicepat *Express*”. Sehingga tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh Kualitas pelayanan dan Citra perusahaan terhadap kepuasan kosumen pada Sicepat *Express*. terhadap Kepuasan Konsumen pada Sicepat *Express*.

2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kuantitatif yang diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan filsafat positivisme, yang digunakan untuk meneliti pada populasi/sampel tertentu⁴. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu :Data Primer dan Data Sekunder. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner. Teknik sampling yang digunakan oleh peneliti yakni Nonprobability Sampling, rumus yang digunakan adalah⁵. sebagai berikut: Sampel = Jumlah pernyataan x 5 s/d10.

$$= 22 \times 5$$

$$= 110 \text{ responden}$$

Adapun kerangka berfikir dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1
Kerangka Berfikir

Sumber : data d.....

Hipotesis

H1 = Kualitas Pelayanan (X_1) berpengaruh positif dan Signifikan terhadap Kepuasan Konsumen (Y)

H2 = Citra Perusahaan (X_2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen (Y).

H3 = Citra Perusahaan (X_2) dan Kualitas Pelayanan (X_1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Konsumen (Y).

³ Dewi Sartika Agustiar Sihombing, Meyzi Heriyanto, (2020) *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Perusahaan terhadap Kepuasan Konsumen pada PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pekanbaru*. Jurnal Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol. 7: Edisi II Juli - Desember 2020

⁴ Sandu Siyoto, M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (pertama). Literasi media publishing.

⁵ Ayu, I. D., Pradnyani, R., Bagus, I., & Suardana, R. (2020). *Pengaruh Kepercayaan, Selisih Bunga Kredit Dengan Bank Konvensional, Dan Kemudahan Proses Kredit Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Layanan Fintech Berbasis Pinjaman Online: Studi Kasus Di PTN dan PTS Provinsi Bali*. 1(2), 44–50.

Definisi operasional merupakan kegiatan menjabarkan konsep variabel ke konsep yang lebih sederhana yaitu indikator⁶. definisi operasoional variable dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator
Kualitas Pelayanan (X ₁)	Kualitas Pelayanan adalah suatu keadaan dinamis yang berkaitan erat dengan produk, jasa, sumber daya manusia, serta proses dan lingkungan yang setidaknya dapat memenuhi atau malah dapat melebihi kualitas pelayanan yang diharapkan. Tjiptono (2011)	1. berwujud 2. keandalan 3. ketanggapan 4. jaminan 5. Empati
Citra Perusahaan (X ₂)	Citra Perusahaan adalah terbentuk karena adanya kepuasan diri konsumen, maka produk dari perusahaan dapat diperoleh citra baik dari konsumen dan pada akhirnya akan memperoleh loyalitas konsumen Buchori Alma (2002)	1. Sekumpulan kesan 2. Kepercayaan 3. Sikap
Kepuasan Konsumen (Y)	kepuasan konsumen adalah perasaan senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara kinerja (hasil) produk yang dipikirkan terhadap kinerja (atau hasil) yang diharapkan. Jika kinerja berada di bawah harapan, kosumen tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, konsumen puas. Kotler dan keller (2012)	1. Kesesuaian harapan 2. Minat beli ulang 3. Kesiediaan untuk merekomendasikan

Sumber : Data Diolah, 2021

3. Hasil dan Pembahasan

Deskripsi Jawaban Responden Kualitas Pelayanan (X₁)

Deskripsi jawaban responden (TCR) pada Variabel Kualitas Pelayanan (X₁) dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Variabel Kualitas Pelayanan

Item	STS	TS	N	S	SS	JMLH	TCR	Rata-rata	Kategori
	1	2	3	4	5				
X1.1	STS	TS	N	S	SS				
P1	2	3	15	60	30	110	80,5%	4,02	Puas
P2	2	5	12	57	34	110	81,0%	4,05	Puas
X1.2	STS	TS	N	S	SS				
P1	2	12	30	46	20	110	71,7%	3,63	Cukup Puas
P2	2	15	11	61	21	110	75,2%	3,76	Cukup puas
X1.3	STS	TS	N	S	SS				
P1	5	22	16	49	18	110	69,6%	3,48	Cukup puas
P2	3	22	18	52	15	110	69,8%	3,49	Cuku puas
X1.4	STS	TS	N	S	SS				

⁶ Maman Abdurrahman, S. A. M. (2011). *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)* (pertama). CV Pustaka Setia.

P1	2	5	13	75	15	110	77,4%	3,87	Cukup puas
P2	3	7	27	54	19	110	74,3%	3,71	Cukup puas
X1.5	STS	TS	N	S	SS				
P1	1	24	11	55	19	110	72,1%	3,60	Cukup puas
P2	1	15	11	68	15	110	74,7%	3,73	Cukup puas
Rata-Rata							74,6%	3,73	Cukup Puas

Sumber : data diolah, 2021

Tabel 5
Deskripsi Jawaban Responden Variabel Citra Perusahaan

Item	STS	TS	N	S	SS	JMH	TCR	Rata-rata	Kategori
	1	2	3	4	5				
X2.1	STS	TS	N	S	SS				
P1	3	22	41	33	11	110	64,9%	3,24	Cukup puas
P2	3	54	15	28	10	110	57,8%	2,89	Kurang puas
X2.2	STS	TS	N	S	SS				
P1	2	9	36	42	21	110	72,9%	3,64	Cukup puas
P2	1	10	14	67	18	110	76,5%	3,82	Cukup puas
X2.3	STS	TS	N	S	SS				
P1	1	11	16	62	20	110	76,1%	3,80	Cukup puas
P2	3	18	16	60	13	110	71,2%	3,56	Cukup puas
Rata-rata							69,9%	3,49	Cukup Puas

Sumber : data diolah, 2021

Tabel 6
Rekapitulasi Jawaban Responden Pada Variabel Kepuasan Konsumen

Item	STS	TS	N	S	SS	JMLH	TCR	Rata-rata	Kategori
	1	2	3	4	5				
Y1.1	STS	TS	N	S	SS				
P1	4	19	16	54	17	110	71,0%	3,55	Cukup puas
P2	2	23	31	42	12	110	67,0%	3,55	Cukup puas
Y1.2	STS	TS	N	S	SS				
P1	5	24	48	23	10	110	61,6%	3,08	Cukup puas
P2	4	26	28	42	10	110	65,0%	3,25	Cukup puas
Y1.3	STS	TS	N	S	SS				
P1	4	24	34	40	8	110	64,3%	3,21	Cukup puas
P2	4	24	29	41	12	110	66,0%	3,30	Cukup puas
Rata-rata							65,8%	3,32	Cukup puas

Sumber : data diolah, 2021

Analisis Regresi Linear Berganda

Untuk mengetahui atau mengukur kualitas pelayanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan konsumen, maka penelitian melakukan analisis regresi linear berganda yang hasilnya dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 7
Uji Regresi Linear Berganda

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	1,450	1,536		,943	,348
	Total_X1	,069	,077	,103	,902	,369
	Total_X2	,749	,123	,697	6,101	,000

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh persamaan regresi pengaruh kualitas pelayanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan konsumen adalah sebagai berikut:

$$Y = \alpha + B_1X_1 + B_2X_2$$

$$Y = 1,450 + 0,069x_1 + 0,749x_2$$

Berdasarkan nilai Koefisien regresi dari variabel-variabel yang mempengaruhi kepuasan konsumen (Y) dengan menggunakan tingkat signifikan ($\alpha = 0,05$) dapat interpresentasikan sebagai berikut :

- Nilai konstanta dari penelitian menunjukkan hasil positif yaitu sebesar 1,450 dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh dari variabel bebas seperti kualitas pelayanan dan citra perusahaan.
- Nilai koefisien regresi variabel X1 adalah sebesar 0,069 yang berarti jika X1 berubah satu-satuan, maka variabel Y akan berubah sebesar 0,69 satuan nilai tersebut bernilai di atas nol, artinya bernilai positif sehingga semakin tinggi kualitas pelayanan maka akan tinggi pula kepuasan konsumen.
- Nilai koefisien regresi variabel X2 adalah sebesar 0,749 yang berarti jika X2 berubah satu satuan maka variabel Y akan berubah 0,749 satuan disamping itu semakin tinggi citra perusahaan maka semakin tinggi pula kepuasan konsumen.

Berdasarkan intrepresentasi diatas dapat diketahui besarnya kontribusi variabel Bebas terhadap variabel terikat antara lain kualitas pelayanan 0,069 dan citra perusahaan 0,749 sehingga dapat disimpulkan bahwa kualitas pelayanan (X1) dan citra perusahaan (X2) terhadap kepuasan konsumen meningkat maka akan diikuti peningkatan pada kepuasan konsumen (Y).

Hasil Uji t (Parsial)

Hasil t test digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel bebas secara parsial mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel terikat. Dapat juga dikatakan jika $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka hasilnya signifikan berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sedangkan jika $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ maka hasilnya tidak signifikan berarti H_1 ditolak dan H_0 diterima. Uji t dalam penelitian ini dilakukan dengan signifikansi ($\alpha = 0,05$) ; $df = n - 2$, (n= Jumlah responden) sehingga $df = 110 - 2 = 108$. Adapun dasar pengambilan uji t adalah 1,982 yang hasilnya dapat dilihat ada tabel sebagai berikut :

Tabel 8
Hasil Uji t (Parsial)

		Coefficients ^a				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	T	Sig.
1	(Constant)	1,450	1,536		,943	,348
	Total_X1	,069	,077	,103	,902	,369
	Total_X2	,749	,123	,697	6,101	,000

a. Dependent Variable: Total_Y

Sumber: data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai signifikan untuk pengaruh X_1 terhadap Y adalah sebesar $0,369 \geq 0,05$ dan nilai $0,902 \leq 1,982$ sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepuasan konsumen.

Berdasarkan tabel diatas diperoleh nilai signifikan untuk pengaruh X_2 terhadap Y adalah sebesar $0,000 \leq 0,05$ dan nilai $6,101 \geq 1,982$ sehingga dapat disimpulkan terdapat pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepuasan konsumen.

Hasil Uji F (Simultan)

Pengujian F atau pengujian model (H3) digunakan untuk mengetahui apakah hasil dari analisis regresi linear signifikan atau tidak dengan kata lain model yang diduga tepat, sesuai atau tidak. Jika hasilnya signifikan, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sedangkan jika hasilnya tidak signifikan maka H_0 diterima dan H_1 ditolak, hal ini dapat juga dikatakan sebagai berikut :

H_0 ditolak jika $F_{hitung} \geq F_{tabel}$

H_0 diterima jika $F_{hitung} \leq F_{tabel}$

F_{tabel} : Sig ($\alpha = 0,05$); $df_1 = k-1 = 2-1 = 1$; $df_2 = n-k-1 = 110-2-1 = 107$ yang hasilnya di dapat pada f tabel 3,08 berikut hasil uji F :

Tabel 9
Hasil Uji F (Simultan)
ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1667,858	2	833,929	86,800	,000 ^b
	Residual	1027,997	107	9,607		
	Total	2695,855	109			

a. Dependent Variable: Total_Y

b. Predictors: (Constant), Total_X2, Total_X1

Sumber :data diolah, 2021

Berdasarkan $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau $sig \leq 0,05$ dapat dilihat nilai $86,800 \geq 3,08$ atau $0,000 \leq 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima yang berarti bahwa variabel terikat (kepuasan konsumen) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas kualitas pelayanan (X_1) dan citra perusahaan (X_2) atau variabel bebas yang terdiri dari kualitas pelayanan dan citra perusahaan berpengaruh secara signifikan secara simultan terhadap kepuasan konsumen.

Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen

Hasil uji t (parsial) dalam penelitian ini, variabel kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. hal ini dikarenakan variabel Kualitas pelayanan didapatkan hasil nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ yaitu $0,902 \leq 1,982$ atau $sig \geq 0,05$ yaitu $0,369 \geq 0,05$ sehingga dapat dikatakan H_0 diterima dan H_1 ditolak artinya variabel bebas kualitas pelayanan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan konsumen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Sartika Sihombing yang menyatakan variabel Kualitas Pelayanan secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menyatakan tidak adanya pengaruh antara Kualitas Pelayanan terhadap kepuasan konsumen⁷.

⁷ Dewi Sartika Agustiar Sihombing, Meyzi Heriyanto, (2020) *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Perusahaan terhadap Kepuasan Konsumen pada PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pekanbaru*. Jurnal Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol. 7: Edisi II Juli - Desember 2020

Pengaruh Citra Perusahaan terhadap Kepuasan Konsumen

Uji t (Parsial) dalam penelitian ini, variabel citra perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. hal ini dikarenakan variabel citra perusahaan didapatkan hasil nilai $t_{hitung} \leq t_{tabel}$ yaitu $6,101 \geq 1,982$ atau $0,000 \leq 0,05$ sehingga dapat dikatakan H_0 ditolak dan H_1 diterima artinya variabel bebas citra perusahaan berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan konsumen.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Sartika Agustiar yang menyatakan variabel citra perusahaan secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. besarnya pengaruh citra perusahaan secara langsung berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menyatakan adanya pengaruh antara citra perusahaan terhadap kepuasan konsumen⁸.

Pengaruh Variabel Kualitas Pelayanan (X1) dan Citra Perusahaan (X2) terhadap Kepuasan Konsumen (Y)

Hasil Penelitian uji f (simultan) variabel kualitas pelayanan dan citra perusahaan terhadap kepuasan konsumen (H_3), didapatkan nilai Sig.F ($0,000 \leq \alpha = 0,05$) atau nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ yaitu $86,800 \geq 3,08$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (kepuasan konsumen) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (kualitas pelayanan X1) dan (citra perusahaan X2) atau variabel bebas yang terdiri dari kualitas pelayanan dan citra perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan konsumen dan sisanya 14,2%.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan Fariska Hariana yang menyatakan adanya pengaruh variabel kualitas pelayanan dan citra perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap variabel kepuasan konsumen⁹.

4. Kesimpulan

1. Kualitas Pelayanan (X1) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen. hal ini dikarenakan variabel kualitas pelayanan didapatkan hasil nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ adalah sebesar $0,369 \geq 0,05$ dan nilai $0,902 \leq 1,982$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima dan H_1 ditolak atau tidak ada pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepuasan konsumen.
2. Citra Perusahaan (X2) secara parsial berpengaruh terhadap Kepuasan Konsumen. hal ini dikarenakan variabel Citra Perusahaan didapatkan hasil nilai $t_{hitung} \geq t_{tabel}$ adalah sebesar $0,000 \leq 0,05$ dan nilai $6,101 \geq 1,982$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_1 diterima dan H_0 ditolak artinya terdapat pengaruh secara signifikan dan positif terhadap kepuasan konsumen.
3. Kualitas Pelayanan (X1) dan Citra Perusahaan (X2) terhadap kepuasan konsumen dikarenakan didapatkan nilai $F_{hitung} \geq F_{tabel}$ atau $\text{sig} \leq 0,05$ dapat dilihat nilai $86,800 \geq 3,08$ atau $0,000 \leq 0,05$ maka model analisis regresi adalah signifikan. Hal ini berarti H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel terikat (Kepuasan Konsumen) dapat dipengaruhi secara signifikan oleh variabel bebas (Kualitas Pelayanan (X1) dan Citra Perusahaan (X2), atau variabel bebas yang

⁸ Dewi Sartika Agustiar Sihombing, Meyzi Heriyanto, (2020) *Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Citra Perusahaan terhadap Kepuasan Konsumen pada PT.Jalur Nugraha Ekakurir (JNE) Pekanbaru*. Jurnal Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Vol. 7: Edisi II Juli - Desember 2020

⁹ Fariska Hariana (2020) *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Keunggulan Bersaing J&T Express Di Kecamatan Taman Sidoarjo*. Jurnal IQTISHADDequity Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maarif Hasyim Latif. Vol.2 Tahun 2020

terdiri dari kualitas pelayanan dan citra perusahaan berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepuasan konsumen.

Rekomendasi yang disarankan dalam penelitian adalah 1. untuk perusahaan agar lebih memperhatikan dan meningkatkan variabel penelitian terutama pada indikator yang terendah yaitu keandalan (X1), Sekumpulan kesan (X2), Minat beli ulang (Y). 2. Untuk penelitian yang akan datang dapat melakukan riset pengaruh kualitas pelayanan dan citra perusahaan dengan indikator yang berbeda, karena masih terdapat geb di riset ini. 3. Untuk penelitian yang akan datang dapat menambah variabel selain variabel pada penelitian ini

Daftar Pustaka /Daftar Referensi

Buku

- Ardial. (2018). *Komunikasi Organisasi Studi Kasus tentang Fungsi Komunikasi Organisasi terhadap Kinerja Karyawan* (pertama). Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah Aqli.
- Indrasari, M. (2019). *Pemasaran dan Kepuasan Konsumen* (pertama). Unitomo Press.
- Maman Abdurrahman, S. A. M. (2011). *Panduan Praktis Memahami Penelitian (Bidang Sosial-Administrasi-Pendidikan)* (pertama). CV Pustaka Setia.
- Priansa, D. J. (2017). *Perilaku Konsumen dalam Bisnis Kontemporer*. Alfabeta.
- Silalahi, U. (2015). *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif* (keempat). PT refika aditama.
- Simanjuntak, P. (2019). Pengaruh kompetensi dan motivasi kerja terhadap kinerja inspektur penerbangan di kantor otoritas bandar udara wilayah ii. *Creative Agung, IX*, 88–101.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi dengan metode R&D*. alfabeta.
- Umar, H. (2013). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (2nd–12th ed.). PT.Raja Grafindo Umar.
- Wijayanto, D. (2012). *Pengantar Manajemen*. Kompas Gramedia.
- Windarty, T. dan M. I. (2017). Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen produk Donat Madu. *Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Produk Donat Madu, 4 No. 2 Ok*(Jurnal FISIP), 1–10.

Jurnal

- Ayu, I. D., Pradnyani, R., Bagus, I., & Suardana, R. (2020). *Pengaruh Kepercayaan , Selisih Bunga Kredit Dengan Bank Konvensional , Dan Kemudahan Proses Kredit Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Layanan Fintech Berbasis Pinjaman Online : Studi Kasus Di PTN dan PTS Provinsi Bali*. 1(2), 44–50.
- Fariska Hariana (2020) *Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Citra Perusahaan Terhadap Keunggulan Bersaing J&T Express Di Kecamatan Taman Sidoarjo*. Jurnal IQTISHADDequity Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Maarif Hasyim Latif. Vol.2 Tahun 2020
- Mela Apniza putri, R. dan R. (2018). Distribusi, Saluran Kecil, Usaha Ukm, Menengah Pada, Survei Bangkit, Kue Di, Syempana Pekanbaru, Kota Putri, Mela Apniza Rosmita, Rosmayani. *Valuta, 4*(2), 116–137.

- Miftah Faridl, Titik Lusiani, M. M. (2016). RANCANG BANGUN SISTEM ADMINISTRASI PENGIRIMAN. *JSIKA*, 5(12), 1–5.
- Nugroho, B. (2018). Pengaruh kualitas layanan dan citra perusahaan. *Ekonomi*, 6 No. 1(July), 1–21.
- Salim, E., & Wahana, S. (2020). Pengaruh Promosi , Komunikasi Dan Kepercayaan Terhadap Pengambilan Keputusan Dalam Menjalankan E-Commerce Networking Bussiness Di Kota Padang (Study Kasus Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Putra Indonesia YPTK Padang). *Ekobistek*, 9(1), 63–71.
- Salma Hafizha, Abdurrahman, H. S. N. (2019). (Studi Kasus pada Pelanggan J & T Express Cabang Kota Sumbawa Besar). *Manajemen Dan Bisnis*, 2(1), 1–8.
- Sandu Siyoto, M. A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian* (pertama). Literasi media publishing.
- Sihombing, D. S. A. (2020). JOM FISIP Vol. 7: Edisi II Juli – Desember 2020 Page 1. *JOM FISIP*, 7, 1–13.
- Windarty, T. dan M. I. (2017). Pengaruh Kualitas Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Konsumen produk Donat Madu. *Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Produk Donat Madu*, 4 No. 2 *Ok*(Jurnal FISIP), 1–10.
- Randi, Sepyuhantomi And Mery, Trianita And Purbo, Jadmiko (2020) *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kepercayaan Dan Nilai Nasabah Terhadap Kepuasan Nasabah*. Repository, Universitas Bung Hatta.